

ISSN (E) - 2181-1334

№ 31 25.06.2022

UZACADEMIA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

OPEN ACCESS

"ACADEMIA SCIENCE"
ILMIY TADQIQOTLAR MARKAZI
FARG'ONA VILOYATI, FARG'ONA SHAHRI
ISTE'DOD KO'CHASI 1-UY, 1-XONADON
www.academiascience.uz

18.	Х.Юсупова ХИТОЙ ТИЛИДА ОТЛАРНИНГ АТРИБУТИВ МОДЕЛЬ БЎЙИЧА ЯСАЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ҲАҚИДА	89
19.	Абилов Дилшодбек Эшпулатович СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ УРБАНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ	95
20.	Маткаримов Абдурашид ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ	100
21.	Махмудова Зулфия Примкуловна РОЛЬ ТРЕПАНОБИПСИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА	105
22.	Миралимов Мирзохид Хамитович, Менглиев Исмоил Абдуназар ўғли АНАЛИЗ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	113
23.	Yusupov To‘lanboy Ibroximovich, Avazbadalov Shavkatbek Muratovich REGVI O‘YINCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGI	117
24.	Palvasheva Mubarek Hazilbekovna SHAŃARAQTA SHAHSLARARA MÚNÁSIBETLER HÁM OLARDIŃ BALA RAWAJLANIWINA TÁSIRI	122
25.	Усарова Дилрабо БУЗҒУНЧИ ҒОЯЛАРГА ҚАРШИ ҚУРАШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИНГ ЎРНИ	127
26.	Расулова Азизахон Зухриддин қизи РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	131
27.	Ashirboev Ixtiyor Maxmudjon ugli BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASINING ROLI	139
28.	Ahadova Surayyo Akramovna XX ASR O‘ZBEK ADABIYOTIDA MUMTOZ SHE‘RIYAT AN‘ANALARI	145
29.	Shonazarova Nargiza Ulug‘bek qizi, F.S.To‘xtayev SUV BUG‘I ATMOSFERASIDA OLINGAN AYLANT DARAXT QIPIQLARI SORBENTLARNING Mg ²⁺ IONI BO‘YICHA SORBSIYALANISH KINETIKASI	148

SUV BUG'I ATMOSFERASIDA OLINGAN AYLANT DARAXT QIPIQLARI SORBENTLARNING Mg^{2+} IONI BO'YICHA SORBSIYALANISH KINETIKASI

Shonazarova Nargiza Ulug'bek qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo ta'lim yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: dots. F.S.To'xtayev

Annotatsiya. Ushbu maqolada aylant daraxt qipiqlari suv bug'i atmosferasida olingan sorbentlarning Mg^{2+} ionini bo'yicha sorbsiyalanish kinetikasi $MgCl_2$ tuzi eritmasida sinovdan o'tkazilib uning natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Aylant, sorbsiya, qipiq, sorbent, ko'mir, suv bug'i, alyuminiy, kinetika, ion.

Kirish. So'ngi yillarda dunyoda sorbentlar sug'orish va texnik maqsadlarda foydalaniladigan kommunal va sanoat oqava suvlarini turli xil kimyoviy va biologik tabiatga ega bo'lgan chiqindilardan tozalashda, bundan tashqari kimyo va metallurgiya sanoati oqava suvlaridan chiqadigan rangli, og'ir va qimmatbaho metallarni ajratib olish sorbentlardan keng foydalaniladi.

Hozirgi kunda dunyo mamlakatlarida noyob bo'lmagan, nisbatan arzon sorbsion qobiliyati va fizik-mexanik xususiyatlari yuqori bo'lgan hamda uzoq muddatli sorbentlarni ishlab chiqish ustida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Kimyo va metallurgiya sanoati ishlab chiqarishida sanoat oqava suvlaridagi rangli, og'ir va qimmatbaho metallarni ajratib olish hamda tozalash uchun mo'ljallangan mahalliy xomashyo va ishlab chiqarish chiqindilari asosida sorbentlarning yangi avlodini yaratish zarur.

Asosiy qism. Suvni yumshatish jarayonlariga nisbatan olganda karbonatli va karbonatsiz qattqlik bo'ladi. Ca^{2+} va Mg^{2+} kationlarining suvdagi gidrokarbonat ionlari HCO_3^- ga ekvivalent bo'lgan qismi keltirib chiqargan qattqlik karbonatli qattqlik deyiladi. Boshqacha aytganda, karbonatli qattqlik kalsiy va magniy gidrokarbonatlarning borligidan bo'ladi. Suv qaynatilganda gidrokarbonatlar parchalanadi, hosil bo'lgan kam eriydigan karbonatlar esa cho'kmaga tushadi va suvning umumiy qattqligi karbonatli qattqlik qiymati qadar kamayadi. Shuning uchun karbonatli qattqlik muvaqqat qattqlik ham deyiladi. Qaynatilganda kalsiy kationlari Ca^{2+} karbonat holida cho'kmaga tushadi:

magniy kationlari Mg^{2+} esa - gidroksikarbonat yoki magniy gidroksid ($pH > 10,3$ bo'lganda) holida cho'kmaga tushadi:

(gidroksid-ionlar OH^- suv bilan HCO_3^- ionlarning o'zaro ta siri hisobiga hosil bo'ladi:

Qattqlikning suv qaynatilgandan keyin ham qiladigan qismi karbonatsiz qattqlik deyiladi. U suvda kuchli kislotalarning, asosan sulfatlar va xloridlarning kalsiyli va magniyli tuzlarining miqdori bilan aniqlanadi. Suv qaynatilganda bu tuzlar yo'qolmaydi, shu sababli karbonatsiz qattqlik doimiy qattqlik ham deyiladi.

Natriy ionlarining ko'pchilik qismidan foydalanilgandan keyin kationitlar odatda regeneratsiyalanadi - natriy xlorid eritmasida ushlab turiladi, uning ishtirokida teskari jarayon sodir boladi: natriy ionlari kationitdagi kalsiy va magniy ionlariga almashinadi va bu ionlar eritmaga o'tadi:

Regeneratsiyalangan kationitdan qattiq suvni yumshatishda yana foydalanish mumkin.

Bundan tashqari, suvlarni qattqligini yo'qotish uchun har xil turdagi sorbentlardan ham foydalanilsa bo'ladi. Suv tarkibidagi kalsiy va magniy ionlarni yutirish uchun aylant daraxti qipiqlari asosida olingan aktivlangan ko'mir sorbentlardan hamda BAU-A2 markali sorbentlarning 1 gr dan namunalar olinib, ular oldindan tayyorlangan 100 ml 0,1M konsentratsiyali MgCl_2 tuzlari muhitida tahlillar olib borildi va o'zaro taqqoslandi.

Statik usul yordamida MgCl_2 tuzlari eritmasi muhitida aylant daraxti asosidagi sorbentlarning sorbsiyalanish kinetikasi o'rganildi. Tadqiqot natijalarini 1 rasmda keltirilgan.

1-rasm. 30°C haroratda MgCl₂ 0,1M konsentratsiyali eritmasi muhitida FKSlarning Mg²⁺ ionini sorbsiyalash kinetikasi

1-rasmda, 0,1M konsentratsiyali MgCl₂ tuzi eritmasidan 100 ml tayyorlandi va Aylant qipiqlari asosidagi faollashtirilgan sorbent bilan hamda BAU-A2 markali sorbentlar bilan Mg metali ionini sorbsiyalanish holati o'rganildi. Tadqiqot natijalaridan shuni bilishimiz mumkinki, Aylant qipiqlari asosidagi faollashtirilgan sorbent BAU-A2 markali sorbentlarning Mg²⁺ ionini sorbsiyalay olish ko'rsatgichlariga yaqinroq ekanligini ko'rishimiz mumkin.

300 °C haroratda sintez qilingan aylant daraxti qipiqlari asosida faollashtirilgan sorbentning 30 °C haroratda MgCl₂ 0,1M konsentratsiyali eritmasi muhitida Mg²⁺ ionini sorbsiyalashi chetdan import sifatida olib kelinadigan BAU-A2 markali faollashtirilgan sorbentga yaqinroq ekanligini 1-rasmdan ko'rishimiz mumkin. Buni FKS larning tarkibidagi organik moddalarning funksiyasi bilan bog'lashimiz mumkin.

Xulosa. Aylant daraxt qipiqlari suv bug'i atmosferasida olingan sorbentlarning Al³⁺ ioni bo'yicha sorbsiyalanish kinetikasi MgCl₂ tuzi eritmasida sinovdan o'tkazilganda sorbat tarkibidagi Mg²⁺ metal ionlari sezilarli darajada kamayganligi fotokolorimetrik usulda aniqlandi. Demak qattiq suvlar tarkibidagi metal ionlarini aylant daraxti qipiqlari asosida aktivlab olingan sorbent bilan ham tozalash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Федоров Н.Ф. Реагентная интенсификация процесса парогазовой активации в технологии активных углей / Н.Ф.Федоров, М.А.Андреев, И.В.Андреева // Акт. проблемы теории адс-ции, пор-ти и адс. селек-ти: материалы XIV Всерос. симпозиума с участием иностранных ученых. 26 – 30 апреля 2010 г. – Москва – Клязьма. - 2010. - С. 29.

2. Masharipova M.N., Payg'amov R.A., Kuldasheva SH.A. Daraxt poyasi chiqindilari asosida faollantirib olingan adsorbentlarning fizik xossalari // Инновационные разработки в сфере химии и технологии топлив и смазывающих материалов III международная научно-техническая конференция, Ташкент, 19-20 сентабр, С. 208-210.

3. Paygamov R.A., Eshmetov I.D., Jo'rayeva F.N., Chinor daraxti asosida faollantirilib olingan adsorbentlarning fizik-kimyoviy taxlillari // Bioorganik kimyo fani muammolari IX Respublika yosh kimyogarlari konferensiyasi materiallari, Namangan, 26-27 aprel 2019 yil, 150-152 b

4. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений. МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра органической химии. -Москва 2012. 55 с.

5. Тўхтаев Ф.С., Негматов С.С., Негматова К.С., Каримова Д.А., Джалилова И., Садинова О. Исследование кинетики сорбции ионов серебра композиционными полимерными сорбентами. Кимё фанлари доктори, профессор Акбаров Ҳамдам Икромович таваллудининг 70 йиллиги ҳамда илмий фаолиятининг 45 йиллигига бағишланган “Кимёнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани тўплами. 4-5-феврал, 2021. 60 бет.

6. Tukhtayev F.S., Negmatov S.S., Negmatova K.S., Shonazarova N.U., Djalilova I.S., Sadinova O.O. Study of the kinetic properties of the developed composite polymer sorbents in various solutions // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences № 11–12 2021 November – December. Pp27-31